

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO AO ALUNO SURDO

 DOI: 10.5281/zenodo.10393136

*Jady Bianca de Oliveira Gonçalves¹
Cláudia Solange Rossi Martins²*

RESUMO: A formação de professores para o ensino a alunos surdos é uma questão de extrema importância. Pesquisas indicam que a formação de professores nesse contexto deve ser abrangente, com sólida base teórica sobre surdez e peculiaridades linguísticas e culturais da comunidade surda. Deve ainda oferecer informações sobre a aquisição da linguagem e a importância da Língua de Sinais no desenvolvimento linguístico e cognitivo dos alunos surdos. Além disso, deve capacitar os professores a adaptarem suas práticas pedagógicas para atenderem às necessidades específicas dos alunos surdos, garantindo o pleno acesso ao conteúdo curricular. No mais, essas estratégias devem estar alinhadas com os princípios da pedagogia surda, que valoriza a visualização, a interação e a participação ativa do aluno. Por entender que tal formação pode contribuir para a promoção da inclusão educacional, da igualdade de oportunidades, do combate à discriminação e exclusão de alunos surdos, a partir do seu contexto educacional e por extensão do meio social onde se insere, justifica-se a realização deste estudo, que vem contribuir para ampliar o entendimento sobre os benefícios de um processo de ensino-aprendizagem bem conduzido, que considera os desafios e as potencialidades dos alunos surdos criando um ambiente escolar mais sensível e consciente, onde as práticas pedagógicas são adaptadas de forma a atender às suas necessidades específicas. Neste sentido, com o objetivo de compreender que/quais resultados podem ser obtidos do trabalho realizado por um professor com formação para o ensino a alunos surdos, foi realizado um estudo a partir de um relato de experiência em relação ao seu trabalho com uma aluna surda, da Educação de Jovens e Adultos - EJA. Utilizando o método dialético para a compreensão dos dados obtidos, constatou-se um crescente desempenho acadêmico, linguístico e social da aluna surda, acrescentado à maior satisfação profissional do professor e da gestão escolar.

Palavras-chave: Formação, Professor, Ensino, Aluno, Surdo.

¹ Discente do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, jadyoliveira222016@gmail.com

² Docente do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, claudia.martins@ufra.edu.br